

come2data

Datenprobleme effektiv lösen – Datenkompetenzen langfristig verankern und gemeinsam gestalten

Bericht zum Strategieworkshop der Datenkompetenzzentren, FDM-Landesinitiativen und der NFDI am 30. und 31. März 2026 im Open Science Lab der SLUB Dresden

Pia Voigt¹, Denise Dörfel², Franziska Korb-King³, Kay-Michael Würzner⁴

¹ Universität Leipzig, Data Science Center ScaDS.AI

* pia.voigt@zv.uni-leipzig.de

² Technische Universität Dresden, Center for Interdisciplinary Digital Sciences (CIDS)

* denise.doerfel@tu-dresden.de

³ Technische Universität Dresden, Center for Interdisciplinary Digital Sciences (CIDS)

* data.office@tu-dresden.de

⁴ Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden

* Kay-Michael.Wuerzner@slub-dresden.de

DOI: 10.5281/zenodo.20158246

With funding from the:

Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

Funded by
the European Union
NextGenerationEU

Zusammenfassung

Der zweitägige Strategieworkshop „*Datenprobleme effektiv lösen – Datenkompetenzzentren langfristig verankern und gemeinsam gestalten*“ brachte am 30. und 31. März 2026 im Open Science Lab der SLUB Dresden Vertreterinnen und Vertreter von sieben Datenkompetenzzentren (DKZs), fünf Forschungsdatenmanagement (FDM)-Landesinitiativen sowie dem Basisdienst der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) BASE4NFDI zusammen. Ziel war eine Standortbestimmung der aktiven Akteure in der Datenkompetenzlandschaft in Deutschland sowie die Frage, was die Vermittlung von Datenkompetenzen und der Betrieb von Dateninfrastrukturen in gemeinsamer Verantwortung bedeuten.

Die zentralen Ergebnisse des Workshops lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- **Fundierte Expertise, bessere Koordination:**
Die beteiligten Akteure verfügen über umfangreiche Kompetenzen und Erfahrungen, die für ein effektiveres Zusammenwirken im Dateninfrastruktursystem künftig besser koordiniert werden müssen.
- **Verstetigung als Kernherausforderung:**
Unsichere Finanzierungsperspektiven, Personalfuktuation und unklare Rollenverteilungen erschweren die nachhaltige Verankerung datenkompetenzbezogener Strukturen und Angebote.
- **Offenes Rollenverständnis:**
Das Fehlen einer übergeordneten Vision und Strategie für das gesamte Dateninfrastruktursystem erschwert es den DKZs ihre Rolle hierin adäquat auszufüllen. Dies gilt daneben auch für alle weiteren Akteure – die NFDI, Landesinitiativen, lokalen FDM-Stellen und der European Open Science Cloud (EOSC). Erste Schritte wurden im Workshop festgehalten und dienen als Grundlage der weiteren Zusammenarbeit.
- **Effizientere Kommunikation:**
Während die Kommunikation zwischen lokalen FDM-Servicestellen, -Landesinitiativen und DKZs bereits gut funktioniert, ist der Austausch mit den NFDI-Konsortien strukturell schwierig. Die Bedarfe der NFDI-Konsortien sind für andere Akteure des Dateninfrastruktursystems kaum bekannt.
- **Aufbau einer gemeinsamen Plattform:**
Es besteht großer Bedarf an einer zentralen digitalen Plattform, die eine Übersicht über Angebote, Materialien und Dienste aller relevanten Akteure des Dateninfrastruktursystems bietet.

Als konkrete nächste Schritte nach dem Workshop wurden die Veröffentlichung des Workshopberichts, die Arbeit an einer gemeinsamen Positionierung sowie die Planung weiterer Austauschformate vereinbart.

INHALT

1. Die Datenkompetenzzentren im Überblick	4
2. Ziel und Ablauf des Workshops.....	5
2.1. Zielsetzung	5
2.2. Ablauf.....	5
3. Inhalte und Ergebnisse des Workshops.....	6
3.1. Impulsvortrag – Dateninfrastrukturen in gemeinsamer Verantwortung.....	6
3.2 DKZ-Pitches: Wer macht was, wofür und zu welchem Zweck?	7
3.3. Workshoparbeit.....	8
3.4 Erhebung zu Angeboten im Bereich Datenkompetenzen	13
4. Ausblick	14

1. Die Datenkompetenzzentren im Überblick

Im Rahmen der Förderinitiative „Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft“ des BMFTR (2023 – 2026) wird bundesweit der Aufbau von 11 Datenkompetenzzentren (DKZs) mit einem Gesamtfördervolumen von rund 38 Millionen Euro gefördert.¹ Die DKZs gliedern sich in 5 regionale und 6 fachlich spezialisierte Zentren:

Regionale DKZs:

Zentrum	Thematische Schwerpunkte
Come2Data	Interdisziplinär, gesamter Datenlebenszyklus; Land Sachsen
Data.Nord	Interdisziplinär, gesamter Datenlebenszyklus; Region Bremen
DIM.Ruhr	Interprofessionelle Datenkompetenz im Gesundheitswesen; Metropole Ruhr
DKZ.2R	Lebens- und Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, Mathematik; Region Rhein-Ruhr
QUADRIGA	Digital Humanities und Verwaltungswissenschaften; Region Berlin-Brandenburg

Fachlich spezialisierte DKZs:

Zentrum	Thematische Schwerpunkte
DACE	Circular Economy-Daten
de.KCD	Cloud-Technologien und technische Dateninfrastrukturen
HERMES	Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, GLAM
KODAQs	Datenqualität in den Sozialwissenschaften
SODa	Wissenschaftliche Sammlungen und Objekte
WiNoDa	Naturwissenschaftliche Sammlungen und Museumsdaten

Aufgabe aller geförderten DKZs ist es, ein breites Spektrum an Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Vermittlung von Datenkompetenzen für Forschende aufzubauen und die Anwendung von Datenkompetenzen gezielt zu fördern.

¹ Vgl.: Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft, Bundesanzeiger vom 21.06.2022, <https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2022/06/2022-06-21-Bekanntmachung-Datenkompetenzzentren.html>, Zugriff: 20.05.2026

2. Ziel und Ablauf des Workshops

In den Räumen des Open Science Labs der SLUB Dresden versammelten sich am 30. und 31.03.2026 die DKZs Come2Data, SoDA, Quadriga, de.KCD, Hermes, KODAQs und Data.Nord sowie Vertreterinnen und Vertreter der FDM-Landesinitiativen SaxFDM, FDM-BB, Bw.FDM, FDM-LI Sachsen-Anhalt und HITS-FDM, des NFDI-Basisdienstes BASE4NFDI und der gastgebenden SLUB Dresden zu einem gemeinsamen Strategieworkshop.

2.1. Zielsetzung

Der Workshop *„Datenprobleme effektiv lösen – Datenkompetenzen langfristig verankern und gemeinsam gestalten“* verfolgte das übergeordnete Ziel, gemeinsame Lösungsstrategien und Rollenmodelle herauszuarbeiten, wie die Übernahme gemeinsamer Verantwortung in den beiden zentralen Bereichen des Dateninfrastruktursystems, Datenkompetenzvermittlung und Infrastrukturbetrieb, gelingen kann. Hierfür waren zwei Punkte besonders relevant:

- **Standortbestimmung der Datenkompetenzlandschaft in Deutschland**
Erfassung des Status Quo der Datenkompetenzzentren im Zusammenspiel mit weiteren Akteuren des Dateninfrastruktursystems, aufgebaute und verfügbare Infrastrukturen, Lessons Learned
- **Die Bedeutung von „gemeinsamer Verantwortung“ in Hinblick auf Datenkompetenzvermittlung und den Betrieb von Dateninfrastrukturen**
Versuch der Definition der Beziehungen untereinander und zu verwandten Akteuren sowie eines (gemeinsamen) Rollenverständnisses der anwesenden Initiativen und DKZs

2.2. Ablauf

Der Workshop kombinierte einen Impulsvortrag mit kurzen Pitches der DKZs sowie moderierte Gruppenarbeiten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Nach der Begrüßung aller Anwesenden am ersten Tag wurden im Impulsvortrag aktuelle Herausforderungen für die Gestaltung des Dateninfrastruktursystems sowie die Rollen der darin aktiven Akteure in den Blick genommen. Im Anschluss präsentierten die DKZs ihre Ergebnisse der Aufbauphase. Nach einem gemeinsamen Mittagessen erarbeiteten die Anwesenden in vier Gruppen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für die Themenbereiche *„Datenkompetenz in gemeinsamer Verantwortung entwickeln“* und *„Dateninfrastrukturen in gemeinsamer Verantwortung tragen“* und werteten die Ergebnisse zum Abschluss des ersten Workshoptages gemeinsam aus. Am zweiten Workshoptag widmeten sich die Gruppen dem Umgang mit den zuvor herausgearbeiteten Schwächen, Chancen und Risiken und erarbeiteten mögliche Lösungsstrategien. Die Zusammenführung der Ergebnisse brachte wertvolle Erkenntnisse sowohl für das eigene Rollenverständnis sowie für das Zusammenwirken der Akteure im gesamten Dateninfrastruktursystem hervor.

3. Inhalte und Ergebnisse des Workshops

3.1. Impulsvortrag – Dateninfrastrukturen in gemeinsamer Verantwortung

Der Eröffnungsimpuls skizzierte die Herausforderungen des nationalen Dateninfrastruktursystems: Von lokal an Universitäten und Universitätsbibliotheken zunehmend verstetigten FDM-Servicestellen über projektfinanzierte FDM-Landesinitiativen, NFDI-Konsortien und -Basisdienste sowie Datenkompetenzzentren auf Länder- und Bundesebene bis hin zu europäischen Infrastrukturen wie die European Open Science Cloud (EOSC) existiert eine Vielzahl von Akteur:innen mit unterschiedlichen Finanzierungs- und Governancemodellen. Ergänzend arbeiten zahlreiche Netzwerke und Initiativen ohne Förderung an der Weiterentwicklung des Dateninfrastruktursystems, wie die NFDI-Sektionen, die DINI/nestor AG Forschungsdaten, die Netzwerke RDA-DE oder GO Unite. Dauerhaft verstetigt sind bisher vor allem lokale Strukturen sowie bundesweite Infrastrukturangebote des Nationalen Hochleistungsrechnens (NHR) und der de.NBI-Cloud. Der Aufbau und Betrieb zahlreicher Datenrepositorien und -archive, Forschungsdatenzentren und Datentreuhandstellen – auch diese sind unterschiedlich finanziert – komplettieren das Bild der Dateninfrastrukturen.

Die benannten Akteure stehen im Dateninfrastruktursystem zumeist unverbunden nebeneinander und arbeiten häufig nur vereinzelt zusammen. Ein übergeordneter „Bauplan“ und ein gemeinsames Rollenverständnis wurden bisher nicht erarbeitet. Besonders schwierig gestaltet sich an vielen Stellen die Kommunikation mit der NFDI. So sind die Bedarfe der Konsortien häufig nicht bekannt und effektive Kommunikationswege mit allen Akteursebenen des Dateninfrastruktursystems noch nicht etabliert. Darüber hinaus erschweren parallele projektförmige Finanzierungen ähnlich gelagerter, datenbezogener Aktivitäten eine effektive Zusammenarbeit, da sich hierdurch zum einen finanzielle Spielräume weiter verengen und zum anderen der Druck, sich gegeneinander abzugrenzen, stetig steigt, statt ein synergetisches Zusammenwirken zu ermöglichen, Kompetenzen zusammenzuführen und effektiv arbeitende Strukturen aufzubauen. Bei gleichzeitigem Anwachsen der zu verarbeitenden Datenmengen, sind aber ein Aufbau und Betrieb resilienter, skalierbarer soziotechnischer Dienste und technischer Infrastrukturen notwendiger denn je. Die Anwendung und Entwicklung von KI-Modellen und damit verbundene, noch genau zu definierende Auswirkungen auf das Dateninfrastruktursystem erzeugen zusätzlich Druck auf die Entwicklung tragfähiger Strukturen. Der verlässliche Betrieb von Dateninfrastrukturen und damit verbundene Aufgaben werden im Zuge der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung zu Daueraufgaben.

Diese in gemeinsamer Verantwortung zu tragen, um sowohl den Bedarfen der Nutzenden gerecht zu werden als auch niedrigschwellig erreichbar und anschlussfähig für neue technologische und methodische Entwicklungen sein zu können, ist eine der zentralen Herausforderungen des deutschen Dateninfrastruktursystems. Hierfür bedarf es einer gemeinsamen Vision und eines tragfähigen Modells für ein Gesamtsystem in den Bereichen Datenkompetenzen und -infrastrukturen. Ein gemeinsames Rollenverständnis der Akteure

innerhalb des Dateninfrastruktursystems zu entwickeln, ist dabei eine der zentralen Aufgaben, um notwendige Dienste und Services identifizieren und die sie tragenden Akteure langfristig zu finanzieren und weiterentwickeln zu können. Mögliche Modelle zu erarbeiten, war eines der zentralen Anliegen des Workshops.

3.2 DKZ-Pitches: Wer macht was, wofür und zu welchem Zweck?

Eine relativ neue Akteursgruppe im Dateninfrastruktursystem sind die seit 2023 geförderten Datakompetenzzentren. Diese stellten im Anschluss an den Impulsvortrag in kurzen Pitches ihre Arbeitsschwerpunkte, bisher erreichten Erfolge und Verstetigungspotenziale vor.

Allen DKZs ist gemein, dass sich diese in der Entwicklung und Bereitstellung von nachnutzbaren Open Educational Resources (OER) und Best-Practice-Sammlungen engagieren, Beratungsdienste (v.a. Helpdesks) anbieten und Datenmanagement als integralen Bestandteil der Datenkompetenzvermittlung ansehen. Mehrere DKZs stellen zudem nützliche Tools bzw. Toolboxen bereit und arbeiten an Zertifizierungskonzepten und KI-bezogenen Angeboten.

In den jeweils adressierten Zielgruppen (Forschende, Studierende, Lehrende, Verwaltung, Museen) sowie in der fachlichen Ausrichtung (fachspezifisch vs. fachübergreifend) unterscheiden sich die DKZs. Die Bereitstellung dezidiert technischer Infrastrukturen ist zudem lediglich im DKZ de.KCD vorgesehen. In einigen DKZs bilden sich Arbeitsschwerpunkte heraus, die neben fachlichen Angeboten besonders herausstechen. So bietet Come2Data bspw. eine Beratung zu datenbezogenen Rechtsfragen (Legal Helpdesk) an und das DKZ de.KCD leistet mit dem Betrieb der de.NBI-Cloud und der Vermittlung von Expertise zur cloud-basierten Datenverarbeitung einen Beitrag zur digitalen Souveränität in der Forschung. Darüber hinaus knüpfen die DKZs in unterschiedlicher Intensität Beziehungen zu jeweils anderen Akteursebenen des Dateninfrastruktursystems. Während fachspezifische DKZs häufig direkt mit ihren Angeboten an passende NFDI-Konsortien andocken können, fällt dies fachübergreifend arbeitenden DKZs wesentlich schwerer. Diese arbeiten daher eher mit den Sektionen der NFDI sowie der Basisdienstinitiative BASE4NFDI oder den FDM-Landesinitiativen vor Ort zusammen.

Die DKZs sind mittlerweile ein wichtiger Akteur im nationalen Dateninfrastruktursystem, sorgen für einen umfassenden Kompetenzaufbau in der Forschung und teilweise auch darüber hinaus. In der anschließenden, gemeinsamen Diskussion wurden vor allem übergreifende Handlungsbedarfe herausgestellt:

- Die Zusammenarbeit zwischen lokalen FDM-Stellen, Landesinitiativen und DKZs funktioniert bereits vielfach sehr gut. Der Austausch mit NFDI-Konsortien und Basisdiensten gelingt hingegen nur punktuell. Um Redundanzen zu vermeiden, Services bedarfs- und zielgerecht entwickeln und diese besser aufeinander beziehen zu können, ist eine engere Abstimmung jedoch essentiell.

- Jede Akteursgruppe erarbeitet nachnutzbare Schulungs- und Informationsmaterialien, ohne dass eine Übersicht über das Gesamtangebot existiert. Der Wunsch nach einer gemeinsamen Plattform wurde daher als prioritär eingestuft.
- Hinsichtlich des Betriebs notwendiger IT-Infrastrukturen wurde festgestellt, dass diese im Gesamtsystem noch unzureichend berücksichtigt und aktuell überwiegend einrichtungsspezifisch organisiert sind. Dies scheint nicht für alle Dienste der beste Weg zu sein und ein gemeinsamer Betrieb würde die Leistungsfähigkeit des Systems ggf. erhöhen.
- Bezüglich des akteursbezogenen Selbstverständnisses wurde deutlich, dass Rollen und Zuständigkeiten im Dialog zwischen allen Akteursebenen gemeinsam definiert werden müssen. Die grundsätzliche Frage, ob es sich bei den aktuell geförderten Einrichtungen um „Datenkompetenzvermittlungszentren“ oder „Datenkompetenzzentren“ handelt, ist programmatisch noch offen.
- Um Datenkompetenzen in ausreichendem Maße vermitteln zu können, sollten Expert:innen stärker in die Arbeit der Akteure des Dateninfrastruktursystems einbezogen werden. Die Umsetzung dessen scheitert jedoch häufig an mangelnden Anreizen für eine aktive Mitwirkung. Die Akteure verfügen hierfür über eine zu geringe Hebelwirkung. Die Vermittlung von Datenkompetenzen sollte darüber hinaus auch immer mit Wissen um verfügbare Dateninfrastrukturen gekoppelt sein, um Nutzende optimal unterstützen zu können.
- Für die Verstetigung der aufgebauten und im Aufbau befindlichen Diensten im Dateninfrastruktursystem braucht es eine verlässliche Finanzierung, denn Dienste, die nur für die Dauer einer Projektlaufzeit verfügbar sind, sind für Nutzende nur mäßig attraktiv. Darüber hinaus erfordert die Tatsache, dass der Betrieb und die Weiterentwicklung datenbezogener Dienste und Tätigkeiten Daueraufgaben sind, eine Anpassung der Stellenkategorien im Hochschulsystem.

3.3. Workshoparbeit

3.3.1. SWOT-Analyse zur Standortbestimmung des Dateninfrastruktursystems

In der anschließenden Workshoparbeit haben alle anwesenden Akteure ihre verschiedenen Perspektiven auf und Erfahrungen im Dateninfrastruktursystem konstruktiv eingebracht. Zunächst arbeiteten die Teilnehmenden in vier Arbeitsgruppen die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für die Vermittlung von Datenkompetenzen und das Tragen von Dateninfrastrukturen in gemeinsamer Verantwortung heraus. Hierfür hielten die Gruppen folgende Ergebnisse fest:

Datenkompetenzen in gemeinsamer Verantwortung vermitteln

Stärken

- Auf Seiten der Akteure konnte in den letzten Jahren umfangreiche Expertise und Kompetenz aufgebaut werden. Best und Worst Practices liegen für die Implementierung und Umsetzung datenbezogener Dienste und Services umfassend und transparent zur Nachnutzung vor.
- Die Entwicklung und Bereitstellung von OER durch die Akteure des Dateninfrastruktursystems ermöglichen einen nachhaltigen Kompetenzaufbau.
- Lokale FDM-Servicestellen fungieren als unmittelbare Ansprechpartner und Brückenbauer. Sie sorgen als Scharnier gemeinsam mit den anderen Akteuren des Dateninfrastruktursystems für eine breite Abdeckung zielgruppenspezifischer Bedarfe.
- Die mittlerweile langjährige Expertise der Akteure im Dateninfrastruktursystem begünstigt eine gelingende Übersetzung datenbezogener Dienste und Services in die Fachbereiche. Zudem werden FDM und Data Science zunehmend zusammengedacht und eine Abdeckung des gesamten Datenlebenszyklus durch passende Angebote ermöglicht.

Schwächen

- Die Angebote zur Datenkompetenzvermittlung sind den Zielgruppen oft zu wenig bekannt, Sichtbarkeit und Reichweite sind verbesserungswürdig.
- Besonders in Bezug auf die NFDI werden nicht alle Disziplinen mit passenden Angeboten zum Aufbau von Datenkompetenzen abgedeckt.

Chancen

- Die Entwicklung und das Angebot von Zertifizierungskursen können das Vertrauen in Angebote zur Datenkompetenzvermittlung steigern.
- Gleichzeitig erhöht eine Spezialisierung auf bestimmte Aspekte der Datenkompetenzvermittlung die zielgruppenspezifische Expertise. Eine adressatengerechte Vermittlung erschließt zudem neue Bedarfe und Zielgruppen.

Risiken

- Ein entscheidendes Risiko besteht darin, dass die Relevanz der Aufbau von Datenkompetenzen gesellschaftlich unterschätzt wird.
- Dies kann zur Folge haben, dass Bedarfe zu spät erkannt werden und sich diese aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen zu schnell verändern als darauf adäquat reagiert werden kann.
- Schlussendlich können das Stocken oder Ausbleiben des Datenkompetenzaufbaus zu Imageverlusten der Anbieter und zu Qualifizierungsdefiziten auf Seiten der Zielgruppen führen.

Dateninfrastrukturen in gemeinsamer Verantwortung betreiben

Stärken

- Fortgeschrittene und zunehmend verstetigte Governancemodelle sowie stetig weiter ausdifferenzierte Hard- und Software-Infrastrukturen prägen den Status Quo des Betriebs technischer Dateninfrastrukturen.
- Ein immer wachsendes Bewusstsein und ein breiter Zugriff auf Open-Source-Tools stärken die technische Souveränität in der Datenverarbeitung.
- Besonders im Forschungsbereich sichern die Nutzung von AAI und Edu-ID den orts-unabhängigen Zugriff auf wichtige Dateninfrastrukturen.
- Die Multidimensionalität technischer Dienste reflektiert deren bedarfsgerechten Aufbau und Betrieb.

Schwächen

- Infrastrukturbetreiber sehen sich aufgrund der häufig projektbasierten Finanzierung mit fehlender Planbarkeit konfrontiert. Die Skalierbarkeit der Dienste ist hierdurch oft unzureichend.
- Eine überinstitutionelle Ressourcenplanung zum gemeinsamen Betrieb und zur Nutzung technischer Infrastrukturen wird aktuell nicht umgesetzt.
- Speicher- und Computeinfrastrukturen werden nicht miteinander verbunden, was vor allem die Verarbeitung größerer Datenmengen und die Durchführung aufwendiger Rechenverfahren erschwert.
- Unklar ist zudem, in welchem Umfang und zu welchem Zweck NFDI-Plattformen genutzt werden können.

Chancen

- Vor allem die technischen Infrastrukturen des NHR und die de.NBI-Cloud werden als offene Infrastrukturen betrieben und sind breit nutzbar.
- Eine konsequente Nutzung des Open-Source-Ökosystems bietet große Chancen vor allem für die sichere und souveräne Datenverarbeitung im Wissenschaftsbereich. Verstärkt wird dies durch das allgemein wachsende Bewusstsein für digitale Souveränität.
- Die gemeinsame Nutzung und der Betrieb bestimmter technischer Dienste auf Landes- oder Bundesebene, bspw. Clouddienste, JupyterHub, würde Ressourcen sparen, die Skalierbarkeit und Effizienz erhöhen.
- Die Vision der EOSC lässt auf eine verbesserte Nutzung und den Zugang zu technischen Dateninfrastrukturen hoffen.

Risiken

- Die Dienste der NFDI, des NHR und der de.NBI-Cloud werden aktuell nicht aufeinander abgestimmt. Die Gefahr des Aufbaus redundanter Strukturen wird erhöht und die Skalierungsprobleme dadurch absehbar nicht behoben. Zudem wird hierdurch eine nachhaltige Nutzung technischer Infrastrukturen verhindert.
- Hürden in der Bürokratie und ein fehlender rechtlicher Rahmen erschweren aktuell den Aufbau und Betrieb überregionaler technischer Infrastrukturen.

Übergeordnete Argumente

Stärken

- Für die Dissemination datenbezogener Dienste wurden verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie Demonstratoren in zahlreichen Projekten erprobt und Best Practices geteilt.
- Welche Governance-Modelle sich als Best-Practices bewährt haben, ist transparent und zugänglich dokumentiert.

Schwächen

- Die Auffindbarkeit dazubezogener Dienste und Services ist aufgrund einer fehlenden akteursübergreifenden Plattform deutlich erschwert.

Chancen

- Bereits begonnene Kooperationsansätze und der teilweise Betrieb gemeinsamer Angebote bilden eine Blaupause für eine zukünftig stärkere Etablierung kooperativer Modelle.
- Mit zunehmender Vernetzung der Akteursebenen und gegenseitiger Verweise steigt die datenbezogene Supportqualität stetig an.
- Das Teilen individueller Datenprobleme und deren Lösungen entstehen adaptierbare Best Practices.

Risiken

- Aufgrund der starken Projektförmigkeit und der damit ausbleibenden Planbarkeit im Dateninfrastruktursystem nimmt die Fluktuation von Personal, Wissen und Expertise stetig zu. Verstärkt wird dies durch eine starke Fokussierung auf kurzfristige Erfolge statt auf nachhaltige, verlässliche Entwicklungen, nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden projektbedingten Befristungen von qualifiziertem und motiviertem Personal.
- Bei ausbleibender effektiver Vernetzung und Ressourcenplanung steigt die Gefahr des Aufbaus redundanter Parallelstrukturen.

- Der starke Fokus auf den Aufbau datenbezogener Dienste im Forschungsbereich nimmt bisher vor allem die Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den Blick. Hierdurch besteht die Gefahr, dass Hochschulen für angewandte Wissenschaften strukturell benachteiligt und „vergessen“ werden.

3.3.2 Lösungsansätze für ein leistungsfähiges Dateninfrastruktursystem in gemeinsamer Verantwortung

Aufbauend auf den am Vortag identifizierten Schwächen, Chancen und Risiken erarbeiteten die Teilnehmenden am zweiten Workshoptag für die Bereiche Datenkompetenzvermittlung und Dateninfrastrukturbetrieb folgende Lösungsvorschläge:

Handlungsfeld	Lösungsvorschlag
Dissemination und Sichtbarkeit der Dienste und Aufbau einer gemeinsamen Plattform	<ul style="list-style-type: none"> • Mapping vorhandener Dienste und Zusammenführung auf einer gemeinsamen, filterbaren Plattform für alle relevanten Akteure des Dateninfrastruktursystems und deren Zielgruppen • Sichtbarkeit der Akteure durch gemeinsames Branding oder eine gemeinsame Webseite erhöhen • Systematische Erfassung und Präsentation gemeinsamer Best Practices • Ausschöpfung aller (auch gemeinsamer) Disseminationswege • Direkte Zielgruppenansprache • Frühzeitige Einbindung von Multiplikator: innen
Kooperative Planung föderierter Dienste	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige, kooperative Abstimmung bei der Planung föderierter Dienste und Infrastrukturen, Berücksichtigung bei Projektausschreibungen • Gezielte Förderung von Open Source auf Bundes-, Länder- und Einrichtungsebene
Kompetenzaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Gezielter, gegenseitiger Kompetenzaufbau bei den Akteuren, um auf veränderte Bedarfe und Rahmenbedingungen flexibel reagieren und von der gemeinsamen Expertise profitieren zu können • Stärkung digitaler Souveränität durch Kompetenzaufbau bei den Zielgruppen, Community Events (z. B. „Wechselrezepte“ hin zu Open-Source-Lösungen)

Handlungsfeld	Lösungsvorschlag
Expert:innen-Modelle	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung von Expert:innen-Modellen • Expertise langfristig im System halten • Besondere Aufmerksamkeit auf datenbezogene Rechtsexpertise aufgrund anhaltender Unsicherheiten und großer Nachfrage
Vernetzung von Beratungsworkflows	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Beschreibung und Festlegung von Beratungsworkflows • Wer bezieht wen in welcher Form ein? • V.a. Helpdesks der NFDI, FDM-Landesinitiativen, DKZs und lokale Servicestellen
Austauschformate	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame, akteursübergreifende Kommunikations- und Austauschformate schaffen, bspw. im Rahmen bestehender Tagungen (wie E-Science-Tage oder CoRDI) oder durch neue Formate
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Anschubfinanzierung für kooperative Strukturen, vergleichbar mit NFDI-Funds (z.B. LIS-Fund) entwickeln oder stärker nutzen

3.4 Erhebung zu Angeboten im Bereich Datenkompetenzen

Neben der interaktiven Workshoparbeit wurden die Teilnehmenden aufgefordert, im Rahmen einer nicht-repräsentativen Befragung Auskunft über die Abdeckung zentraler Datenkompetenzbereiche auf Basis der Come2Data-Kompetenz- und Lernzielmatrix² (Grundlagen, Daten managen, mit Daten arbeiten, rechtliche und ethische Aspekte sowie Daten teilen und archivieren) durch ihre bisher entwickelten Services zu geben.

Die Auswertung der Umfrage zeigt in der Tendenz, dass die Bereiche „Grundlagen“ und „Daten managen“ von nahezu allen anwesenden Akteuren abgedeckt werden. Die DKZs weisen gegenüber den FDM-Landesinitiativen zudem eine stärkere Ausrichtung auf den Bereich „Mit Daten arbeiten“ auf. „Rechtliche und ethische Aspekte“ werden durch FDM-Landesinitiativen und DKZs insbesondere in der Beratung und Kompetenzvermittlung zum Datenschutz vermittelt. Der Bereich „Daten teilen und archivieren“ wird ebenfalls durch einen Großteil der Akteure mit verschiedenen Angeboten untersetzt.

² Vgl.: Engelhardt, C., Berger, M., Göpfert, C., Schröder, L., Voigt, P. (2026). Come2Data-Kompetenz- und Lernzielmatrix zum Themenbereich Datenkompetenzen. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20085211>

Die Ergebnisse der Befragung unterstreichen, dass ein koordiniertes Zusammenspiel der Akteure sinnvoll ist, um sowohl in der Breite als auch in der fachlichen Tiefe umfassende Angebote zum Aufbau von Datenkompetenzen zu ermöglichen. Eine Spezialisierung auf einzelne Kompetenzteilbereiche und ihre synergetische Zusammenführung erscheint vielversprechend. Technische Services und IT-Infrastrukturbereitstellung wurden im Rahmen der Umfrage nicht erfasst und erfordern eine gesonderte Erhebung. Die Ergebnisse und Lösungsansätze des Workshops werden durch die Ergebnisse der Befragung im wesentlichen untermauert.

4. Ausblick

Der Workshop hat einen strukturierten Dialog zwischen verschiedenen Akteursebenen des Dateninfrastruktursystems ermöglicht und erste, wesentliche Impulse für die strategische Weiterentwicklung der Dateninfrastrukturlandschaft in Deutschland gesetzt. Die Anwesenden waren sich einig, die Ergebnisse des Workshops im Rahmen weiterer Veranstaltungen weiter bearbeiten und vertiefen zu wollen.

Als nächste Schritte wurden daher im Plenum vereinbart:

- **Planung und Durchführung weiterer Austauschformate**

Die Planung regelmäßiger Austauschformate zwischen DKZs, FDM-Landesinitiativen und NFDI-Akteuren wird als prioritär eingestuft, um die Kommunikation, die Vernetzung und Abstimmung untereinander zu verbessern und gemeinsam abgestimmt auf veränderte Bedingungen reagieren zu können.

- **Publikation der Ergebnisse und Sichtbarkeit der Perspektiven der anwesenden Akteure**

Veröffentlichung des Impulsvortrags und des Arbeitsstands als Textpublikation, um einen Beitrag zur Debatte um die Weiterentwicklung des Dateninfrastruktursystems zu leisten.

Folgende offene Fragen bedürfen aus Sicht der Workshopteilnehmenden einer weiteren Bearbeitung:

- Welches Selbstverständnis verfolgen die Datenkompetenzzentren in ihrer weiteren Entwicklung? Sind sie Datenkompetenzvermittlungszentren oder Datenkompetenzzentren?
- Welche Beziehungen und Rollen lassen sich den Hauptakteuren im Dateninfrastruktursystem –lokale FDM-Stellen, FDM-Landesinitiativen, DKZs, NFDI, EOSC – zuschreiben?
- Welche tragfähigen Governance- und Finanzierungsmodelle taugen für eine dauerhafte Verankerung der Dateninfrastrukturen?